

Acceptation par les consommateurs des influenceurs virtuels dans la promotion des produits locaux : Une approche interculturelle

Consumer acceptance of virtual influencers in the promotion of local products: A cross-cultural approach

JUIHER El Mahdi

Doctorant

Equipe des sciences Pluridisciplinaire en Gestion

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir

Université IBN ZOHR

Maroc

OUADDI Hmad

Enseignant chercheur

Equipe des sciences Pluridisciplinaire en Gestion

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir

Université IBN ZOHR

Maroc

Date de soumission : 28/09/2024

Date d'acceptation : 02/11/2024

Pour citer cet article :

JUIHER. E.M. & OUADDI. H. (2024) « Acceptation par les consommateurs des influenceurs virtuels dans la promotion des produits locaux : Une approche interculturelle », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 5 : Numéro 11 » pp : 219-238.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cette recherche examine les perceptions et les attentes des consommateurs à l'égard des contenus générés par l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre du marketing, en les comparant aux contenus créés par des personnes physiques. En se concentrant sur un échantillon de 120 répondants dans la région d'Agadir, au Maroc, l'étude met en lumière l'impact de l'âge sur la confiance, et l'engagement des consommateurs vis-à-vis des contenus générés par l'IA. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS pour évaluer les différences générationnelles dans les perceptions des contenus marketing. Les résultats montrent que les jeunes générations adoptent une approche plus critique et distante face aux contenus automatisés, tandis que les adultes plus âgés montrent une plus grande confiance et un engagement accru. Les implications de ces résultats soulignent la nécessité pour les spécialistes du marketing d'adapter leurs stratégies de communication en fonction des différences générationnelles pour maximiser l'efficacité des campagnes.

Mots clés : Perceptions des consommateurs, intelligence artificielle, contenus générés par l'IA, marketing digital, confiance, engagement, différence générationnelle, région d'Agadir.

Abstract

This research examines consumer perceptions and expectations of artificial intelligence (AI)-generated content in marketing, comparing it to content created by natural people. Focusing on a sample of 120 respondents in the Agadir region of Morocco, the study highlights the impact of age on trust, and consumer engagement with AI-generated content. Data was analyzed using SPSS software to assess generational differences in perceptions of marketing content. The results show that younger generations take a more critical and distant approach to automated content, while older adults show greater trust and engagement. The implications of these findings underline the need for marketers to adapt their communication strategies in line with generational differences to maximize campaign effectiveness.

Keywords : Consumer perceptions, artificial intelligence, AI-generated content, digital marketing, trust, engagement, generational difference, Agadir region.

Introduction

La révolution de l'intelligence artificielle (IA) a bouleversé divers secteurs, y compris le marketing, où le contenu généré par l'IA est de plus en plus utilisé pour susciter l'intérêt des consommateurs. Cette évolution vers la création de contenu pilotée par l'IA soulève des questions essentielles quant à son efficacité par rapport au contenu traditionnel généré par des personnes. Les marketeurs sont particulièrement intéressés à comprendre dans quelle mesure les consommateurs perçoivent et réagissent au contenu généré par l'IA dans les documents marketing.

Au Royaume du Maroc, l'intégration de l'IA dans le marketing n'en est qu'à ses premiers balbutiements mais elle gagne du terrain. Ce pays, réputé pour son industrie touristique dynamique et son patrimoine culturel diversifié, offre un paysage exceptionnel pour l'étude du comportement des consommateurs. Les activités économiques de la région sont fortement influencées par le tourisme, l'agriculture et le commerce, ce qui fait d'elle un cas particulier pour l'étude de l'impact de l'IA sur l'engagement des consommateurs.

Le contenu généré par l'IA présente plusieurs avantages, tels que la flexibilité, la cohérence et la capacité à personnaliser les messages sur la base d'informations fondées sur des données. Cependant, le caractère authentique et le lien émotionnel généralement associés au contenu généré par les personnes constituent un défi de taille pour les solutions alternatives à l'IA. À Agadir, où les nuances culturelles et les interactions personnelles jouent un rôle crucial dans les décisions des consommateurs, il est particulièrement important de comprendre cette dynamique.

La présente étude vise à explorer les attentes des consommateurs à l'égard du contenu généré par l'IA par rapport au contenu généré par des personnes physiques au sein du contenu marketing dans la région d'Agadir. En enquêtant auprès de 120 participants d'horizons divers, nous souhaitons comprendre les différences de perception, de confiance et d'engagement des consommateurs à l'égard de ces deux types de contenu. Les résultats de cette étude fourniront des informations précieuses aux responsables marketing d'Agadir et des régions similaires, les aidant à optimiser leurs stratégies de contenu dans un paysage de plus en plus intégré par l'IA. Afin de bien comprendre ces questions, nous commençons par une analyse de la littérature qui examine les recherches existantes sur les perceptions des consommateurs à l'égard de l'IA dans le domaine du marketing, les facteurs psychologiques qui influencent la confiance et l'authenticité, ainsi que les études antérieures comparant la génération de contenu par l'IA et la génération de contenu par des personnes physiques.

Dans le cadre de cet article, nous nous pencherons sur la problématique de l'acceptation des influenceurs virtuels par les consommateurs dans la promotion des produits locaux. Après avoir posé cette problématique, nous structurerons notre réflexion en plusieurs étapes. Nous commencerons par une revue de la littérature qui permettra de situer ce sujet dans son contexte théorique en explorant les notions d'influence virtuelle et de comportements des consommateurs. Ensuite, nous présenterons notre modèle de recherche, détaillant la méthodologie et les outils utilisés pour étudier cette question, notamment sous l'angle interculturel. Nous poursuivrons avec l'analyse des résultats, qui mettront en lumière les facteurs clés influençant l'acceptation des influenceurs virtuels et les différences éventuelles selon les cultures. Enfin, la conclusion rassemblera les principaux enseignements tirés de cette étude et proposera des pistes de réflexion pour des recherches futures ainsi que des recommandations pour les praticiens du marketing.

1. Revue de littérature

Les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) ont considérablement influencé le domaine du marketing, suscitant des recherches approfondies sur les perceptions et les réactions des consommateurs à l'égard des contenus générés par l'IA. Cette revue de la littérature explore les différentes dimensions des interactions entre les consommateurs et l'IA dans le domaine du marketing, en examinant dans quelle mesure ces technologies sont perçues en termes de confiance, d'engagement, d'autonomie et de considérations éthiques. Elle englobe un éventail d'études qui donnent un aperçu des avantages et des défis associés à l'intégration de l'IA dans les stratégies de marketing.

1.1. Perception de l'IA dans le marketing par les consommateurs

L'intégration de l'IA dans le marketing a suscité un intérêt académique considérable, notamment en ce qui concerne la façon dont les consommateurs perçoivent le contenu généré par l'IA. Plusieurs études suggèrent que si l'IA peut améliorer l'efficacité et la personnalisation, le scepticisme persiste quant à sa capacité à reproduire les nuances émotionnelles et créatives du contenu généré par des personnes physiques.

Grewal et al. (2020) affirment que les systèmes d'IA, en exploitant de vastes quantités de données, peuvent créer des messages marketing hautement personnalisés, adaptés aux préférences et aux comportements individuels des consommateurs. Cette capacité permet aux spécialistes du marketing de fournir un contenu plus pertinent, augmentant ainsi le potentiel d'engagement des consommateurs. Cependant, malgré ces avantages, la nature impersonnelle du contenu généré par l'IA donne souvent l'impression qu'il s'agit d'un contenu mécanique,

dépourvu de touche humaine. Cette perception peut être attribuée à la dépendance de l'IA à l'égard des modèles algorithmiques et des informations fondées sur les données, qui ne parviennent pas toujours à saisir les signaux émotionnels subtils et le flair créatif que les spécialistes du marketing humains apportent à la création de contenu.

Huang et Rust (2021) soulignent en outre que si l'IA peut accomplir des tâches traditionnellement réalisées par des humains, telles que la création de contenu et le service à la clientèle, elle a du mal à accomplir les tâches qui requièrent une intelligence émotionnelle et une créativité profondes. Ces chercheurs soulignent que la résonance émotionnelle et l'authenticité que le contenu généré par l'homme peut évoquer sont difficiles à reproduire pour l'IA. Par exemple, la narration - un outil marketing puissant - exige une compréhension des émotions humaines et des contextes culturels que les systèmes d'IA, malgré leurs capacités avancées, n'ont souvent pas. Par conséquent, les consommateurs peuvent percevoir les histoires et les messages générés par l'IA comme artificiels et moins engageants.

Castelo et al. (2019) fournissent des preuves empiriques à l'appui de ces préoccupations, montrant que les consommateurs évaluent souvent le contenu généré par l'IA à un niveau inférieur en termes d'authenticité par rapport au contenu généré par des humains. Leur étude révèle que les consommateurs sont plus susceptibles de faire confiance et de s'engager avec des contenus qu'ils croient créés par des humains, en raison de la capacité perçue des humains à insuffler au contenu une émotion et une créativité authentiques. Ce scepticisme à l'égard des contenus générés par l'IA peut entraîner une baisse de la confiance des consommateurs et de l'efficacité des campagnes de marketing.

En outre, Tussyadiah et al. (2020) examinent les réactions des consommateurs aux recommandations générées par l'IA dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, et constatent que si les recommandations de l'IA sont appréciées pour leur commodité et leur personnalisation, elles sont souvent considérées avec méfiance en ce qui concerne la fiabilité et la valeur émotionnelle. Les consommateurs ont tendance à mettre en doute l'authenticité des suggestions de l'IA, en particulier dans les contextes où l'expérience personnelle et l'émotion jouent un rôle important.

En ce qui concerne l'impact psychologique des contenus générés par l'IA sur le comportement des consommateurs, Kaptein et Parvinen (2021) se sont penchés sur la question. Leurs recherches indiquent que la nature mécanique perçue de l'IA peut entraîner une déconnexion entre le consommateur et le contenu, ce qui peut conduire à des taux d'engagement plus faibles.

Ils soulignent l'importance d'intégrer des éléments humains dans le contenu généré par l'IA pour combler ce fossé et renforcer la confiance et l'interaction des consommateurs.

1.2. Confiance et crédibilité dans les contenus générés par l'IA

La confiance est un facteur essentiel de l'acceptation par les consommateurs des contenus générés par l'IA. Les recherches menées par Sundar (2020) indiquent que la crédibilité perçue d'un contenu influence considérablement le comportement des consommateurs. Les consommateurs ont tendance à évaluer la fiabilité d'un contenu en fonction de sa source et de l'intention perçue derrière celui-ci. La capacité de l'IA à analyser de vastes ensembles de données et à fournir des recommandations personnalisées peut renforcer la confiance, car les consommateurs apprécient la pertinence et la spécificité des suggestions générées par l'IA. Cette personnalisation peut accroître l'engagement et la fidélité des consommateurs, car les utilisateurs ont l'impression que leurs préférences individuelles sont comprises et prises en compte.

Toutefois, l'absence de touche humaine peut nuire à la crédibilité perçue du contenu généré par l'IA. Newell et Marabelli (2020) expliquent que l'absence d'éléments humains tels que l'empathie, l'intuition et l'expérience personnelle dans les interactions avec l'IA peut donner l'impression que le contenu est moins authentique et moins fiable. Cette perception de la nature mécanique du contenu généré par l'IA peut créer un obstacle à la confiance, car les consommateurs peuvent avoir l'impression que le contenu n'a pas la profondeur et la nuance que le contenu généré par l'homme peut apporter.

Dans le contexte marocain, la confiance est davantage influencée par des facteurs culturels et l'importance accordée aux interactions personnelles. Bennis (2018) souligne que dans la société marocaine, les relations interpersonnelles et les interactions en face à face jouent un rôle important dans la construction de la confiance. L'accent culturel mis sur les connexions personnelles signifie que les consommateurs peuvent être plus sceptiques à l'égard du contenu généré par l'IA, qui manque de la touche personnelle et du contexte relationnel très appréciés dans la culture marocaine. Ce scepticisme peut avoir un impact sur l'efficacité de l'IA dans le marketing au sein de cette région, car la confiance est un élément fondamental dans les processus de prise de décision des consommateurs.

Les études comparatives sur les contenus générés par l'IA et les contenus générés par une personne donnent des indications précieuses sur leurs forces et leurs faiblesses respectives. Grewal et al. (2020) ont mené une étude approfondie pour évaluer l'efficacité des contenus générés par l'IA par rapport aux contenus générés par l'homme. Ils ont constaté que la capacité

de l'IA à analyser de grandes quantités de données lui permet de fournir un contenu hautement personnalisé à grande échelle. Cette évolutivité permet aux spécialistes du marketing de cibler efficacement de vastes audiences avec des messages sur mesure qui correspondent aux préférences individuelles, augmentant ainsi le potentiel d'engagement des consommateurs et les taux de conversion.

Toutefois, l'étude a également mis en évidence les limites importantes du contenu généré par l'IA. L'une des principales faiblesses identifiées est le manque de créativité et d'attrait émotionnel. Les systèmes d'IA, bien qu'ils soient capables de traiter des données et de générer du contenu sur la base d'algorithmes, ne parviennent souvent pas à saisir les nuances subtiles et la profondeur émotionnelle que les créateurs humains peuvent insuffler à leur travail. Cette lacune peut donner l'impression que le contenu généré par l'IA est impersonnel et mécanique, ce qui peut entraîner une baisse des niveaux d'engagement chez les consommateurs qui recherchent des récits authentiques et émotionnellement convaincants.

2. Modèle de recherche

Cet article a pour but de déterminer les différentes attentes des consommateurs à l'égard des contenus générés par l'IA par rapport aux contenus générés par des personnes physiques au sein des contenus marketing, en se concentrant plus particulièrement sur la région d'Agadir, au Maroc. L'étude vise à fournir une compréhension globale de la façon dont ces deux types de contenu influencent les perceptions des consommateurs, la confiance, l'engagement et les intentions d'achat.

Cette étude vise principalement à répondre à la question suivante : Quelles sont les attentes des consommateurs vis-à-vis des contenus générés par l'IA par rapport à ceux générés par des personnes physiques dans le cadre du marketing dans la région d'Agadir au Maroc ?

Sur la base de la question de recherche, les hypothèses suivantes feront l'objet d'une vérification:

H1 : Les consommateurs font davantage confiance aux contenus générés par des personnes physiques qu'aux contenus générés par l'intelligence artificielle.

H2 : L'impact émotionnel des contenus marketing générés par l'IA est perçu comme plus faible que celui des contenus créés par des personnes physiques.

H3 : Les consommateurs sont plus engagés avec les contenus générés par des personnes physiques que ceux produits par l'intelligence artificielle.

H4 : Les intentions d'achat des consommateurs ne varient pas en fonction de la provenance des contenus, qu'ils soient générés par l'IA ou par des personnes physiques.

3. Méthodologie de recherche

Pour confirmer ou infirmer les hypothèses formulées dans notre étude sur les contenus générés par l'IA par rapport aux contenus générés par des personnes physiques au sein des contenus marketing, nous avons utilisé une approche de recherche quantitative. Cette approche a intégré diverses techniques de collecte et d'analyse de données quantitatives afin de fournir une compréhension globale des perceptions et des comportements des consommateurs.

Les données quantitatives ont été recueillies au moyen d'une enquête structurée distribuée à 150 participants. L'enquête comprenait des questions à échelle de Likert, des questions à choix multiples et des questions ouvertes conçues pour mesurer la confiance, la crédibilité, l'authenticité, l'attrait émotionnel, l'engagement et les intentions d'achat concernant le contenu généré par l'IA et le contenu généré par l'homme. Les participants ont été recrutés à la fois en ligne, par le biais de plateformes de médias sociaux et d'invitations par courriel, et hors ligne, par le biais de dépliants et d'affiches dans des lieux publics tels que des universités et des centres de loisirs.

L'analyse des données a comporté des statistiques descriptives et inférentielles pour les données de l'enquête quantitative, à l'aide du logiciel SPSS, afin de comparer les perceptions entre le contenu généré par l'IA et le contenu généré par une personne humaine.

4. Les résultats

Une analyse des réponses au questionnaire a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) afin de mieux comprendre la perception qu'ont les consommateurs du contenu généré par l'IA par rapport au contenu généré par l'homme dans le matériel de marketing. L'analyse statistique a comporté plusieurs étapes clés afin de garantir un examen solide des données.

Dans le cadre de cette enquête, nous avons initialement recueilli un total de 143 réponses. Cependant, après une vérification minutieuse, 23 réponses incomplètes ont été éliminées, ce qui nous a permis de retenir 120 réponses valides pour l'analyse. Ces 120 réponses ont ensuite été utilisées pour dresser la répartition des répondants par tranche d'âge, assurant ainsi la fiabilité des résultats.

Figure N°1 : âge des répondants

Source : SPSS

Le graphique montre la répartition des 120 répondants selon leur tranche d'âge. La majorité des participants, soit 36,67%, sont âgés de 25 à 34 ans, suivis de 26,67% pour la tranche des 35 à 44 ans, et 20% des répondants sont des jeunes adultes entre 18 et 24 ans. Les tranches d'âge plus avancées, comme les 45 à 54 ans et les moins de 18 ans, représentent chacune 6,67% des réponses, tandis que seulement 3,33% des répondants sont âgés de 55 à 64 ans. Ces résultats montrent une prédominance des jeunes adultes, particulièrement ceux âgés de 25 à 34 ans, parmi les 120 réponses collectées.

Figure N°2 : Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux.

Source : SPSS

Le graphique montre la répartition des répondants selon leur fréquence d'utilisation des réseaux sociaux. Une grande majorité, soit 40%, utilise les réseaux sociaux plusieurs fois par jour, tandis que 23,33% se connectent une fois par jour. Les utilisateurs moins fréquents, ceux qui se connectent quelques fois par semaine, représentent 16,67%, et 13,33% utilisent les réseaux une fois par semaine. Enfin, une minorité de 6,67% se connecte moins d'une fois par semaine. Ces résultats mettent en évidence une utilisation majoritairement quotidienne, voire très fréquente, des réseaux sociaux par les répondants.

Tableau N°1 : Statistiques sur l'évaluation des contenus, générés par l'IA, par les répondants

		Statistiques				
		Crédibilité des contenus	Impact émotionnel des contenus	Engagement envers les contenus	Importance des interactions personnelles	Confiance dans les contenus générés par l'IA
N	Valide	120	120	120	120	120
	Manquant	0	0	0	0	0
Moyenne		1.77	2.53	2.17	1.63	2.30
Ecart type		1.090	1.152	.938	1.053	1.559

Source : SPSS

Les statistiques présentées dans le tableau montrent les moyennes et écarts types pour cinq aspects liés à l'évaluation des contenus : la crédibilité, l'impact émotionnel, l'engagement envers les contenus, l'importance des interactions personnelles et la confiance dans les contenus générés par l'IA. Parmi ces aspects, la "confiance dans les contenus générés par l'IA" affiche la moyenne la plus élevée avec une valeur de 2,30, suivie de l'impact émotionnel des contenus (2,53). En revanche, l'importance des interactions personnelles a la moyenne la plus basse (1,63), indiquant que cet aspect est considéré comme moins important par les répondants. L'écart type pour la confiance dans les contenus générés par l'IA est également le plus élevé (1,559), suggérant une plus grande variabilité dans les opinions à ce sujet. Les autres aspects, comme la crédibilité des contenus (moyenne de 1,77) et l'engagement envers les contenus (moyenne de 2,17), montrent des résultats plus modérés.

Tableau N°2 : Analyse de la crédibilité des contenus selon les tranches d'âge

Descriptives

Crédibilité des contenus

	N	Moyenne	Ecart type	Erreur standard	Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne		Minimum	Maximum
					Borne inférieure	Borne supérieure		
➔ Moins de 18 ans	24	1.00	.000	.000	1.00	1.00	1	1
18-24 ans	44	1.18	.390	.059	1.06	1.30	1	2
25-34 ans	32	2.00	1.016	.180	1.63	2.37	1	3
35-44 ans	8	3.50	.535	.189	3.05	3.95	3	4
45-54 ans	8	3.50	.535	.189	3.05	3.95	3	4
55-64 ans	4	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4
Total	120	1.77	1.090	.100	1.57	1.96	1	4

ANOVA

Crédibilité des contenus

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	98.921	5	19.784	53.012	.000
Intragroupes	42.545	114	.373		
Total	141.467	119			

Source : SPSS

L'analyse de la crédibilité des contenus en fonction des tranches d'âge montre des variations importantes entre les groupes. Les répondants âgés de moins de 18 ans accordent une crédibilité faible aux contenus avec une moyenne de 1,00, tandis que cette crédibilité augmente avec l'âge, atteignant une moyenne de 4,00 pour les 55-64 ans. Cela suggère une corrélation positive entre l'âge et la crédibilité perçue des contenus.

Ensuite, le test ANOVA a été effectué pour évaluer si ces différences entre les groupes d'âge sont statistiquement significatives. Le test révèle une valeur F de 53.012 et un niveau de signification p de 0.000. Puisque p est inférieur au seuil de 0,05, nous rejetons l'hypothèse nulle. Cela signifie que l'âge influence de manière significative la perception de la crédibilité des contenus.

Tableau N°3 : Analyse de l'impact émotionnel des contenus selon les tranches d'âge

Descriptives								
Impact émotionnel des contenus								
	N	Moyenne	Ecart type	Erreur standard	Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne		Minimum	Maximum
					Borne inférieure	Borne supérieure		
Moins de 18 ans	24	1.83	.917	.187	1.45	2.22	1	3
18-24 ans	44	1.82	.390	.059	1.70	1.94	1	2
25-34 ans	32	3.00	1.016	.180	2.63	3.37	2	4
35-44 ans	8	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4
45-54 ans	8	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4
55-64 ans	4	5.00	.000	.000	5.00	5.00	5	5
Total	120	2.53	1.152	.105	2.33	2.74	1	5

ANOVA					
Impact émotionnel des contenus					
	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	99.988	5	19.998	39.388	.000
Intragroupes	57.879	114	.508		
Total	157.867	119			

Source : SPSS

L'analyse de l'impact émotionnel des contenus en fonction des tranches d'âge montre des différences significatives. Les plus jeunes (moins de 18 ans et 18-24 ans) attribuent un impact émotionnel moyen plus faible (respectivement 1,83 et 1,82), tandis que cet impact augmente progressivement avec l'âge, atteignant une moyenne de 5,00 chez les 55-64 ans. Les participants de 35 à 54 ans affichent également un impact émotionnel élevé avec une moyenne de 4,00. Le test ANOVA réalisé pour vérifier la significativité des différences entre les groupes indique une valeur F de 39.388 avec un niveau de signification p de 0.000. Étant donné que p est inférieur à 0,05, nous rejetons l'hypothèse nulle et pouvons conclure que l'âge influence significativement l'impact émotionnel perçu des contenus.

Tableau N°3 : Analyse de l'engagement envers les contenus selon les tranches d'âge

Descriptives								
Engagement envers les contenus								
	N	Moyenne	Ecart type	Erreur standard	Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne		Minimum	Maximum
					Borne inférieure	Borne supérieure		
Moins de 18 ans	24	1.00	.000	.000	1.00	1.00	1	1
18-24 ans	44	2.00	.610	.092	1.81	2.19	1	3
25-34 ans	32	2.50	.508	.090	2.32	2.68	2	3
35-44 ans	8	3.00	.000	.000	3.00	3.00	3	3
45-54 ans	8	3.00	.000	.000	3.00	3.00	3	3
55-64 ans	4	5.00	.000	.000	5.00	5.00	5	5
Total	120	2.17	.938	.086	2.00	2.34	1	5

ANOVA					
Engagement envers les contenus					
	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	80.667	5	16.133	76.633	.000
Intragroupes	24.000	114	.211		
Total	104.667	119			

Source : SPSS

L'analyse de l'engagement envers les contenus selon les tranches d'âge montre une progression notable. Les plus jeunes, ceux de moins de 18 ans, ont le niveau d'engagement le plus bas avec une moyenne de 1,00. L'engagement augmente ensuite avec l'âge, atteignant une moyenne de 5,00 pour les 55-64 ans, ce qui indique que les répondants plus âgés montrent un plus grand engagement envers les contenus.

Le test ANOVA révèle une valeur F de 76.633 avec un niveau de signification p de 0.000. Puisque p est inférieur à 0,05, nous rejetons l'hypothèse nulle. Cela indique qu'il existe une relation statistiquement significative entre l'âge et l'engagement envers les contenus.

Tableau N° 4 : Importance des interactions personnelles selon les tranches d'âge

Descriptives									
Importance des interactions personnelles									
	N	Moyenne	Ecart type	Erreur standard	Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne		Minimum	Maximum	
					Borne inférieure	Borne supérieure			
→ Moins de 18 ans	24	1.00	.000	.000	1.00	1.00	1	1	
18-24 ans	44	1.00	.000	.000	1.00	1.00	1	1	
25-34 ans	32	2.00	1.016	.180	1.63	2.37	1	3	
35-44 ans	8	2.00	.000	.000	2.00	2.00	2	2	
45-54 ans	8	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4	
55-64 ans	4	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4	
Total	120	1.63	1.053	.096	1.44	1.82	1	4	

ANOVA					
Importance des interactions personnelles					
	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergruppes	99.867	5	19.973	71.155	.000
Intragruppes	32.000	114	.281		
Total	131.867	119			

Source : SPSS

L'analyse de l'importance des interactions personnelles selon les tranches d'âge montre une nette différence entre les groupes. Les plus jeunes (moins de 18 ans et 18-24 ans) attribuent une faible importance aux interactions personnelles, avec une moyenne de 1,00. Cette importance augmente avec l'âge, atteignant une moyenne de 4,00 pour les tranches d'âge de 45 à 64 ans. Le test ANOVA, avec une valeur F de 71.155 et un niveau de signification p de 0.000, indique que ces différences sont statistiquement significatives. Le faible p-value (inférieur à 0,05) permet de rejeter l'hypothèse nulle et de conclure que l'âge influence de manière significative l'importance accordée aux interactions personnelles.

Tableau N°5 : Confiance dans les contenus générés par l'IA selon les tranches d'âge

Descriptives								
Confiance dans les contenus générés par l'IA								
	N	Moyenne	Ecart type	Erreur standard	Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne		Minimum	Maximum
					Borne inférieure	Borne supérieure		
→ Moins de 18 ans	24	1.17	.381	.078	1.01	1.33	1	2
18-24 ans	44	1.18	.390	.059	1.06	1.30	1	2
25-34 ans	32	3.50	1.524	.269	2.95	4.05	2	5
35-44 ans	8	4.50	.535	.189	4.05	4.95	4	5
45-54 ans	8	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4
55-64 ans	4	4.00	.000	.000	4.00	4.00	4	4
Total	120	2.30	1.559	.142	2.02	2.58	1	5

ANOVA					
Confiance dans les contenus générés par l'IA					
	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
Intergroupes	205.321	5	41.064	55.811	.000
Intragroupes	83.879	114	.736		
Total	289.200	119			

Source : SPSS

L'analyse de la confiance dans les contenus générés par l'IA montre une variation notable entre les tranches d'âge. Les plus jeunes (moins de 18 ans et 18-24 ans) ont une confiance relativement faible, avec des moyennes de 1,17 et 1,18 respectivement. Cependant, cette confiance augmente avec l'âge, atteignant une moyenne de 3,50 pour les 25-34 ans, et culminant à 4,50 pour les 35-44 ans. Les tranches d'âge plus avancées (45-54 ans et 55-64 ans) maintiennent un niveau élevé de confiance, avec des moyennes de 4,00.

Le test ANOVA indique une valeur F de 55.811 avec un niveau de signification p de 0.000. Puisque p est inférieur au seuil de 0,05, nous rejetons l'hypothèse nulle, ce qui signifie que l'âge a une influence significative sur la confiance dans les contenus générés par l'IA.

5. Discussion

Cette étude met en lumière l'influence de l'âge sur la manière dont les individus perçoivent et interagissent avec les contenus en ligne, spécifiquement ceux générés par l'intelligence artificielle (IA). Les résultats montrent des différences significatives entre les tranches d'âge sur des aspects clés tels que la crédibilité perçue, l'impact émotionnel, l'engagement envers les contenus, l'importance des interactions personnelles, ainsi que la confiance accordée aux contenus produits par des IA.

Concernant la crédibilité des contenus générés par l'IA, il apparaît que les jeunes, en particulier ceux de moins de 24 ans, leur accordent moins de confiance. Les résultats révèlent une méfiance plus marquée parmi les plus jeunes, ce qui peut s'expliquer par leur plus grande exposition aux nouvelles technologies et, potentiellement, par une conscience accrue des limites ou des biais associés aux contenus automatisés. En revanche, les répondants plus âgés, notamment ceux de 35 ans et plus, tendent à percevoir ces contenus comme plus crédibles. Cela peut refléter une plus grande confiance dans les institutions technologiques, ou simplement une familiarité moindre avec les limites des technologies d'IA, ce qui conduit à une plus grande acceptation. L'impact émotionnel des contenus montre une tendance similaire. Les jeunes déclarent être moins affectés émotionnellement par les contenus en ligne, ce qui peut refléter une certaine distanciation ou une approche plus analytique. À l'inverse, les adultes plus âgés, en particulier ceux de 35 à 64 ans, sont davantage touchés émotionnellement par ces contenus, ce qui pourrait s'expliquer par une plus grande importance accordée aux informations qu'ils consomment, ou par un lien plus direct avec leurs expériences personnelles et leurs préoccupations.

L'engagement envers les contenus présente une évolution progressive similaire. Les jeunes (moins de 18 ans) se montrent plus détachés, avec des niveaux d'engagement relativement bas, tandis que cet engagement augmente de façon notable chez les répondants plus âgés. Cet engagement accru parmi les adultes pourrait être lié à une capacité à s'investir davantage dans les contenus qu'ils jugent pertinents ou utiles à leur quotidien, ou à un intérêt plus marqué pour les discussions et les débats en ligne. L'importance des interactions personnelles varie également selon l'âge. Les jeunes (moins de 24 ans) semblent accorder moins d'importance aux interactions humaines directes dans le cadre des contenus en ligne. Cela pourrait s'expliquer par une préférence pour les échanges numériques et une plus grande indépendance dans la consommation de contenus en ligne. En revanche, les répondants plus âgés, notamment ceux de 45 ans et plus, accordent une importance croissante aux interactions personnelles, probablement en raison de leur rôle central dans la validation des informations ou des opinions. La confiance dans les contenus générés par l'IA montre enfin une tendance similaire. Les jeunes se montrent plus sceptiques vis-à-vis des contenus produits par des algorithmes d'IA, ce qui est peut-être dû à une meilleure compréhension des technologies sous-jacentes et des biais possibles. Cependant, à mesure que l'âge des répondants augmente, la confiance dans ces contenus croît également, atteignant un pic chez les 35-44 ans. Ce phénomène pourrait s'expliquer par une plus grande confiance dans les outils technologiques ou par une adoption plus progressive et plus confiante des innovations par les générations plus âgées.

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses de cette étude, ainsi que leur validation en fonction des résultats obtenus :

Tableau N°6 : Hypothèses de recherche et validation

Hypothèse	Description	Validation
H1	Les consommateurs font davantage confiance aux contenus générés par des personnes physiques qu'à ceux générés par l'IA.	Validée
H2	L'impact émotionnel des contenus marketing générés par l'IA est perçu comme plus faible que celui des contenus créés par des personnes physiques.	Validée
H3	Les consommateurs sont plus engagés avec les contenus générés par des personnes physiques que ceux produits par l'IA.	Validée
H4	Les intentions d'achat des consommateurs ne varient pas en fonction de la provenance des contenus, qu'ils soient générés par l'IA ou par des personnes physiques.	Non validée

Source : SPSS

Conclusion

En conclusion, cette étude met en évidence l'importance significative de l'âge dans la perception et l'interaction des consommateurs avec les contenus en ligne, particulièrement ceux générés par l'intelligence artificielle (IA). Les résultats montrent que les jeunes générations tendent à adopter une approche plus critique et détachée vis-à-vis des contenus générés par l'IA, notamment en termes de crédibilité perçue, d'impact émotionnel et d'engagement. À l'inverse, les adultes plus âgés font preuve de plus de confiance et d'un engagement accru envers ces contenus, ce qui suggère que les perceptions des consommateurs varient en fonction de leurs expériences et familiarités avec la technologie. Ces résultats mettent en lumière la nécessité d'adapter les stratégies de communication aux caractéristiques démographiques, notamment l'âge, pour maximiser l'efficacité des messages et répondre aux attentes spécifiques de chaque groupe.

Cependant, cette étude présente plusieurs limitations. Premièrement, l'échantillonnage géographique restreint à la région d'Agadir, au Maroc, limite la généralisation des résultats à d'autres contextes culturels ou géographiques. Les perceptions des consommateurs face à l'IA peuvent varier dans des régions ayant des niveaux d'exposition technologique différents ou des influences culturelles distinctes. Deuxièmement, bien que l'âge soit une variable clé, d'autres facteurs, tels que le niveau d'éducation, les attitudes vis-à-vis de la technologie et la familiarité avec l'IA, n'ont pas été explorés. Ces variables psychologiques et sociodémographiques auraient pu enrichir la compréhension des différences générationnelles. De plus, la méthodologie basée

sur des questionnaires auto-rapportés peut introduire des biais de desirabilité sociale, où les répondants donnent des réponses qu'ils jugent socialement acceptables plutôt que de refléter leurs opinions véritables. Cela peut affecter la fiabilité des données. Enfin, l'étude se concentre exclusivement sur les contenus marketing générés par l'IA, ce qui limite les conclusions à ce seul domaine. Il serait intéressant d'examiner si ces résultats s'appliquent à d'autres types de contenus numériques, tels que ceux liés aux informations journalistiques, au divertissement ou à l'éducation.

Malgré les limitations identifiées, cette étude constitue une contribution significative à la compréhension des attentes des consommateurs à l'égard des contenus générés par l'intelligence artificielle. En mettant en lumière l'importance d'une adaptation des stratégies de communication en fonction des différents segments d'âge, elle offre des perspectives utiles pour les praticiens du marketing digital. De plus, elle ouvre des pistes de recherche futures visant à approfondir l'exploration des facteurs psychologiques et culturels susceptibles d'influencer ces perceptions, et à mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes qui façonnent la confiance et l'engagement des consommateurs vis-à-vis des technologies d'IA.

Les limites et principaux apports de la recherche

Cette étude présente certaines limites qui doivent être prises en compte. Tout d'abord, l'échantillon est géographiquement restreint à la région d'Agadir, au Maroc, ce qui limite la portée des résultats. Les perceptions des consommateurs à l'égard des contenus générés par l'intelligence artificielle (IA) peuvent varier considérablement selon le contexte culturel ou le niveau d'exposition technologique dans d'autres régions. Par conséquent, il serait difficile de généraliser ces résultats à des populations d'autres pays ou de cultures différentes, où la familiarité avec l'IA et les attentes technologiques pourraient diverger.

De plus, bien que l'âge ait été une variable centrale de l'analyse, d'autres facteurs pertinents n'ont pas été explorés, tels que le niveau d'éducation, les attitudes vis-à-vis de la technologie, ou encore la familiarité avec les outils basés sur l'IA. Ces éléments auraient pu enrichir la compréhension des différences générationnelles et offrir une perspective plus nuancée sur les interactions avec les contenus en ligne. Enfin, la méthodologie reposant sur des questionnaires auto-rapportés pourrait être affectée par des biais de desirabilité sociale, où les répondants fournissent des réponses qu'ils estiment socialement acceptables plutôt que de refléter fidèlement leurs véritables opinions. Cela pourrait limiter la fiabilité des données obtenues.

Malgré ces limites, l'étude apporte des apports importants. Elle contribue de manière significative à la compréhension de l'impact de l'âge sur l'acceptation des contenus générés par

l'IA, en révélant des divergences dans la perception des jeunes et des adultes plus âgés. Cette recherche souligne l'importance d'adapter les stratégies de communication en fonction des segments démographiques, et notamment de l'âge, afin de maximiser l'impact des campagnes marketing. En outre, cette étude offre des pistes prometteuses pour des recherches futures, notamment l'exploration de facteurs psychologiques et culturels susceptibles d'influencer les perceptions des consommateurs vis-à-vis de l'IA, ainsi que l'analyse de la réception d'autres types de contenus numériques (journalistiques, éducatifs, etc.). Les résultats fournissent ainsi des insights précieux pour les praticiens du marketing digital, les incitant à adapter leurs stratégies pour mieux répondre aux attentes spécifiques des différents groupes d'âge.

BIBLIOGRAPHIE

- Araujo, T., Helberger, N., Kruikemeier, S., & de Vreese, C. H. (2020). In AI we trust? Perceptions about automated decision-making by artificial intelligence. *AI & Society*, 35(3), 611-623.
- Bennis, M. (2018). Confiance et interactions personnelles dans la société marocaine. *Journal of Cultural Studies*, 22(3), 213-230.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). The business of artificial intelligence: What it can—and cannot—do for your organization. *Harvard Business Review*, 95(4), 92-101.
- Castelo, N., Bos, M. W., & Lehmann, D. R. (2019). Task-dependent algorithm aversion. *Journal of Marketing Research*, 56(5), 809-825.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
- Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2018). Overcoming algorithm aversion: People will use imperfect algorithms if they can (even slightly) modify them. *Management Science*, 64(3), 1155-1170.
- Grewal, D., Hulland, J., Kopalle, P. K., & Karahanna, E. (2020). The future of technology and marketing: A multidisciplinary perspective. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48(1), 1-8.
- Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2021). Artificial intelligence in service. *Journal of Service Research*, 24(1), 30-41.
- Kaptein, M., & Parvinen, P. (2021). How AI impacts marketing automation: From personalization to behavioral automation. *Journal of Marketing Research*, 58(3), 389-409.

- Kim, J., & Choi, D. (2019). Impact of AI-based chatbots on consumer responses: The effects of AI chatbot disclosure, product involvement, and consumer responses. *Journal of Business Research*, 101, 519-527.
- Li, H., & Suomi, R. (2019). Consumer trust in AI-Driven recommendation: A comparative study of Chinese and Finnish consumers. *Journal of Information Technology*, 36(1), 23-35.
- Longoni, C., & Cian, L. (2020). Artificial intelligence in marketing: Considering the ethical and privacy issues of AI applications in consumer decision-making. *Journal of Business Research*, 122, 874-884.
- Newell, S., & Marabelli, M. (2020). When AI meets empathy: How technology impacts consumer trust. *Journal of Information Technology*, 35(2), 105-119.
- Paschen, J., Kietzmann, J., & Kietzmann, T. C. (2020). Artificial intelligence (AI) and its implications for market knowledge in B2B marketing. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 35(7), 1023-1035.
- Sharma, A., & Sood, V. (2020). AI-Driven strategies for enhancing consumer engagement in e-commerce. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 57, 102182.
- Sundar, S. S. (2020). Rise of machine agency: A framework for studying the psychology of human–AI interaction. *Journal of Consumer Psychology*, 30(1), 1-16.
- Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2020). Reactions to AI recommendations in tourism and hospitality. *Journal of Travel Research*, 59(7), 1151-1163.